

TA'LIM JARAYONIDA NOAN`ANAVIY INTERFAOL USLUBLARDAN FOYDALANISH ORQALI DARS SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO`LLARI

Z. Norqulova

Navoiy innovatsiyalar universiteti o`qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12083783>

Ta'lim-tarbiya sohasidagi islohotlarning mazmuni erkin mustaqil fikrlaydigan yoshlarni tarbiyalashga qaratishni va bu jamiyatda o`qituvchi va o`quvchi munosabatini yaxshilash, o`qitish jarayonida innovatsion texnologiyalarni tatbiq etish talab etiladi. Ta'lim jarayonida pedagogik texnologiyalarni muvaffaqiyatli qo'llash uchun dars jarayonini oldindan loyihalash, o`quvchilar tomonidan o'zlashtiriladigan nazariy va amaliy bilimlar, ko'nikma va malakalar darajasini tashhishlash va ta'lim maqsadining muvaffaqiyatli natijasini oldindan bashorat qila olishdan iboratdir.

Dars-o'quv jarayonining asosiy qismidir. O'quvchi va o'qituvchi uchun o'qish faoliyatini aksariyat qismi darsda mujassamlanadi, shuning uchun o'quvchini o'quv fani bo'yicha tayyorgarligining sifati aksariyat hollarda dars o'tkazish tayyorgarligining sifati, uning mantiqiy va uslubiy to'ldirilishi, muhiti bilan aniqlanadi. Dars mobaynida o'quvchilar bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishi bilan birga darsda ro'y berayotgan har qanday jarayon o'quvchilarda haqqoniy qiziqish, haqiqiy zavqlanish uyg'otishi, ijodiy fikrni shakllantirishi zarur. Dars jarayonida interfaol uslublardan foydalanish o'qituvchi bilan o'quvchining faol munosabati, bir- birini to'liq tushinishga asoslangandir. Ushbu uslublar orqali o'quvchilarning mustaqil fikrlash qobiliyatlari rivojlantirilib, ularda erkin fikrlash, mustaqil ish qilish, hissiyotlarni boshqara olish, tanqidiy va ijodiy fikr yuritishning rivojlanishiga zamin tayyorlanadi.

Interfaol uslublarning asosiy maqsad va vazifalari quyidagilardan iborat :

- O'quvchilarni mustaqil, ijodiy, tanqidiy, mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish.
- Muammoli vaziyatlarni amaliy, hayotiy bilim va ko'nikmalarga tayangan holda anglash va samarali hal etish ko'nikmalarini shakllantirish.
- Fikirlashga imkoniyat yaratish va o'z fikrlarini asoslangan holda bildirishga o'rgatish.
- Faollashtirish.
- O'quvchilarni tashkilotchilik va yo'naltiruvchanlikka undash.

Interfaol uslublardan biri "*Kichik guruhlarda ish olib borish*" uslubini hisoblanadi. Ushbu uslubning psixologik jihatdan manzurligi, notanish masalalarni ko'rib chiqib qaror qabul qilishda har bir ishtirokchi, guruh ishining yaxshi natijasi uchun ma'suliyatni sezgan holda ishga kirishadilar. Kichik guruhlarda ishlaganda kamgap ishtirokchilar o'zlarini yaxshiroq his qiladilar. Aynan shunday ishtirokchilar uchun bu guruhlarda ishlash, o'zlariga bo'lgan ishonchni oshirishda juda qo'l keladi va kelajakda boshqa muhokamalarda o'z fikrlarini bildirib, ular faol ishtirok etadilar. Shu uslub yordamida uyatchang va kamgap ishtirokchilar ko'pchilik fikriga qo'shib qo'ymasdan, o'z fikrlarini o'rtaga tashlashga harakat qiladilar.

Guruhlarning qulay soni

Guruhlarda ishlash tajribalaridan quyidagilar aniqlangan:

3 kishidan iborat guruh - eng kichik guruh hisoblanib, g'oyalarni tanlash va rivojlantirish imkoniyatlarini chegaralaydi;

4 kishidan iborat guruh - yetarli darajadagi muvaffaqiyatli guruh;

5 va 6 kishidan iborat guruh - eng yaxshi va samarali natijaga erishuvchi guruh;

7 kishidan iborat guruh - yetarli darajadagi muvaffaqiyatli, lekin kattaroq bo'lgan guruh;

8 va 9 kishidan iborat guruh - kishik guruhlarga bo'lina boshlaydi yoki qarama –qarshi fikirli guruhlar tashkil topadi. Bunday vaziyatda qoniqarli natijaga erishish mumkin , lekin bu narsa ko'p vaqt talab qiladi;

10 va undan ortiq kishidan tashkil topgan guruh - qoniqarsiz guruh. Bunday sonli guruhlarda ishtirokchilar orasida ziddiyatlar hosil bo'lib, guruh ishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi;

Ta'limdan tashqari "*Kichik guruhlarda ish olib borish*" uslubi tarbiyaviy xarakterdagi qator vazifalarni amalga oshirish imkonini beradi:

- o'zgalar fikriga hurmat;
- jamoa bilan ishlash mahorati;
- imkoniyatni ko'rsatish ehtiyoji;
- xushmuomalalik ;
- ishga ijodiy yondashish;
- o'z qobiliyati va imkoniyatlarini tekshirishga yordam beradi;
- «men»ligini ifodalashga imkon beradi;
- o'z faoliyati natijalariga mas'ullik va qiziqish uyg'otadi;

Xulosa qilib aytganda, bugungi yoshlarimizni ilmiy, ma'naviy va iqtisodiy jihatdan tarbiyalangan, tafakkuri va ongi yuksak, barkamol insonlar qilib tarbiyalash har bir ustoz va murabbiylarning muqaddas burchidir. Ta'lim jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalar va interfaol uslublardan foydalanish dars samaradorligini oshirishga asos bo'ladi va o'quvchi –talabalarni bir xil uzluksiz bilim olishga undaydigan, ular olgan bilimlarni jahon talablari darajasiga yetkazish imkonini beradi.

References:

1. Abdullayeva Sh.A., Axatova D.A., Sobirov B.B., Sayitov S.S., Pedagogika -T.: "Fan", 2004
2. Yo'ldoshyev J. Yangi pedagogik texnologiya: yo'nalishlari, muammolari, yechimlari. // «Xalq ta'limi», 1999